

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ С ОТРАСЛЕВЫМИ СЛУЖБАМИ ОВД ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЁТА»

З.Ш. Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность по профилактике правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан, подполковник

З.Е. Ильясова

Курсант 336-группы 3-курса обучения по специальности «Деятельность по профилактике правонарушений» Академии МВД Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14709659>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 13-yanvar 2025 yil
Ma'qullandi: 15-yanvar 2025 yil
Nashr qilindi: 21-yanvar 2025 yil
профилактический учет, инспектор профилактики, категория лиц, взаимодействие, отраслевые службы.

ABSTRACT

В данной работе изучены научно-теоретические основы совершенствования профилактического учёта, методологические основы совершенствования деятельности инспекторов профилактики. Кроме того, проведен практический анализ правил совершенствования профилактического учёта лиц, проблем и недостатков в этой деятельности, а также ряд предложений по устранению некоторых существующих проблем и недостатков.

Ни один государственный орган не может обеспечить эффективность своей деятельности только в пределах своих внутренних возможностей без взаимодействия с другими структурами¹. Правоохранительные органы также сотрудничают с государственными органами и общественными структурами при выполнении своих задач. Профилактический учёт - это особая форма правления. Сотрудничество с отраслевыми службами правоохранительных органов при проведении профилактического учёта означает эффективное использование форм и методов деятельности, служебных полномочий

по взаимному согласию субъектов, осуществляющих эту деятельность в соответствии с законодательством, с привлечением двух и более служб, т.е. отдельных подчиненных участников.

По результатам проведенного исследования изучены проблемы в сфере обеспечения законности в профилактике правонарушений. Они следующие:

1. Недостаточная правовая осведомленность субъектов профилактики правонарушений о содержании конституционных норм, определяющих эту деятельность. *Эту проблему подтвердили 65% респондентов.*
2. Статьей 46 Закона Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» установлено, что при осуществлении профилактики правонарушений

¹ Бобохонов А.А. Взаимодействие правоохранительных органов при охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан // Актуальные вопросы охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан: Материалы Республиканской научно-практической конференции Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. - Б. 11.

уполномоченными органами не допускается жестокое или унижающее достоинство поведение, нарушение неприкосновенности частной жизни, за исключением в случаях, предусмотренных законодательством².

Сотрудничество с отраслевыми службами правоохранительных органов при проведении профилактического учета означает эффективное использование форм и методов деятельности, служебных полномочий

по взаимному согласию субъектов, осуществляющих эту деятельность

в соответствии с законодательством, с привлечением двух и более служб,

т.е. отдельных подчиненных участников. Целью такого сотрудничества является правильное распределение сил и средств при решении общих задач, стоящих перед системой управления, для совместной работы.

В основу анализа положены пункты сотрудничества исходя из его содержания и сущности:

1) между отраслевыми службами органов внутренних дел;

2) между отраслевыми службами органов внутренних дел и иными органами и учреждениями государственной власти;

3) разделение на три группы, такие как взаимодействие отраслевых служб правоохранительных органов и общественных структур.

В юридической литературе первый вид сотрудничества признается внутренним сотрудничеством, а второй и третий виды - внешним сотрудничеством. В юридической литературе первый вид сотрудничества признается внутренним сотрудничеством, а второй и третий виды - внешним сотрудничеством.³

На основании анализов базовое взаимодействие можно условно разделить на две основные формы:

а) взаимный обмен информацией - раннее выявление правонарушений или обмен определенной информацией между другими отраслевыми службами правоохранительных органов;

б) практическое сотрудничество, которое проявляется в совместном планировании, осуществлении, подведении итогов, взаимопомощи и поддержке конкретных мероприятий.

Взаимный информационный обмен считается наиболее распространенной формой сотрудничества, так как обмен информацией

в основном рассматривается в процессе отношений между сторонами сотрудничества. Учитывая, что выводы, основанные на сборе, анализе

и обмене информацией, влияют на взаимоотношения сотрудников правоохранительных органов с правонарушителем или лицом, склонным к правонарушению, некоторые ученые считают поиск и обмен информацией одной из основных технологий деятельности ОВД.

При выполнении задач, возложенных на территориального оперативного (старшего) представителя отдела уголовного розыска,

он работает во взаимодействии с другими отраслевыми службами органов внутренних дел, в частности, инспекторами профилактики. Основным направлением совместной

² Шаумаров З.Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений // *Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari*. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.

³ Административная деятельность органов внутренних дел. Часть особенная. Издание второе, исп. и доп.: Учебник / Под ред. проф. А.П. Коренева. - М.: МЮИ МВД России. Щит-М, 1999. - С. 7.
Музеев А.И. Внутреннее взаимодействие органов внутренних дел по борьбе с бандитизмом // *Казань: Вестник Казанского юридического института МВД России*. - 2012. - №9. - С. 63.

деятельности является розыск лица, совершившего преступление, и убедительное доказательство его вины для назначения судом ему справедливого наказания. Патрульно-постовая деятельность является видом административной деятельности ОВД, которая обеспечивается совместным патрулированием, планированием, осуществлением совместной деятельности и другими формами сотрудничества как: обмен информацией о лицах, находящихся под административным надзором, бывших осужденных и условно осужденных, лицах, склонных к совершению преступлений, и местах их скопления, а также осуществлять совместное наблюдение за такими местами; принимать меры по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности граждан при проведении массовых мероприятий на уровне общин, в том числе торжественных и спортивных мероприятий; выявление и устранение причин и условий совершения преступлений в общественных местах и силовых структурах; направленность на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых на территории службы, их профилактику, обеспечение привлечения к ответственности правонарушителей.

Следователи широко используют потенциал баз для эффективного выполнения задач, поставленных перед следователями и дознавателями.

При осуществлении взаимодействия со следователями и дознавателями инспектор профилактической службы организует выявление по «горячему следу» на месте происшествия; принудительное привлечение участников уголовного судопроизводства на стадии дознания и предварительного следствия, содействие в производстве отдельных следственных и процессуальных действий в соответствии с постановлением следователя и дознавателя; организация профилактического учета лиц по уголовным делам, прекращенным статьей 84 УПК Республики Узбекистан, в соответствии

с требованиями закона; изучение на месте соответствующей информации по уголовным делам; об отказе в возбуждении дела или организации передачи заявления, сообщения следствию.

Процессуальный и правовой контроль за деятельностью государственных органов и должностных лиц является одним из основных требований для поддержания правового режима. Кроме того, это требование включает в себя продуманный, квалифицированный мониторинг государственных органов и должностных лиц для обеспечения неукоснительного соблюдения закона, правопорядка, защиты общественных интересов, прав и свобод граждан. Принимая во внимание, что в Законе «О профилактике правонарушений» Республики Узбекистан определение профилактического учёта достаточно не конкретное, оно нуждается во внесении определённых корректив, которые будут способствовать правильному пониманию, толкованию и использованию данного института действующими правоприменителями в целях облегчения грядущих исследований научными сотрудниками а также активного функционирования всех правовых рычагов профилактического учёта, способствующих оптимизации деятельности инспекторов профилактики во взаимодействии

их с отраслевыми службами ОВД по осуществлению профилактического учёта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По вышеизложенному исследованию можно сделать вывод, что в стране создана целостная система по борьбе с преступностью и ранним предупреждением правонарушений. Система профилактики правонарушений играет немаловажную роль при раскрытии преступлений и пресечении правонарушений, на перманентной основе протекает система профилактического учёта лиц, отбывших наказания в местах лишения свободы, совершивших ряд административных правонарушений и др.

Основная цель системы профилактики – это снижение числа совершаемых правонарушений и преступлений, прежде всего в жилом секторе. В настоящее время в Республике Узбекистан выстроена многоуровневая система профилактики правонарушений.

Таким образом, хоть и создана система по совершенствованию деятельности инспекторов профилактики для предотвращения коллизионных моментов возникающих в их деятельности, но всё же недостаточно разработана программа по усовершенствованию возможности установления контроля над лицами, находящимися под профилактическим учётом. Следует отметить, что нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность инспекторов профилактики при осуществлении профилактического учёта, а также иную деятельность органов внутренних дел и институтов гражданского общества по обеспечению этой деятельности, сегодня недостаточно развиты, и именно поэтому на практике возникают определенные трудности в плане организации профилактического учёта.

Словосочетание профилактический учёт в законе преподнесен абсолютно абстрактно, что вызывает у правоприменителя определенные затруднения в понимании и использовании всеми субъектами профилактики правонарушений. По этой причине основываясь на корректных соображениях предложен детализированный вариант интерпретации института профилактического учёта.

В заключение, стоит отметить цитату знаменитого физика, основателя знаменитой теории относительности Альберта Эйнштейна, которая звучит следующим образом: «Мы не сможем решить возникшую проблему, если сохраним тот же подход», мышление которые как раз таки привели нас к этой проблеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция Республики Узбекистан. – Т., 2021.
2. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» от 16 сентября 2016 года.
3. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года.
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» №УП-5953 от 02.03.2020 // Источник <https://lex.uz/docs/4751567>.
5. Шавкат Мирзиёев. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан – Ташкент: Узбекистан, 2016. - 56 с.
6. Шавкат Мирзиёев. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. – Ташкент: Узбекистан, 2017. - 104 с.
7. Шаумаров З.Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.
8. Шаумаров З.Ш. Женщины–равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.
9. Шаумаров З., Алимов Б. Проблемы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и пути их решения //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 9/S. – С. 366-372.

10. Саиткулов К.А., Шаумаров З.Ш. Особенности административной ответственности несовершеннолетних //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 84-88.

11. Шаумаров З., Алимов Б. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш муаммолари ва уларнинг ечимлари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 9/5. – С. 366-372.

INNOVATIVE
ACADEMY